

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА

¹Учкунова Азиза, ²Туйназарова Ирода

¹Студент направления 351-23 “Экология и охрана окружающей среды”

²Абдубакиевна. Старший воспитатель. Джизакский политехнический институт г. Джизак
ул. Ислама Каримова д. 4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004862>

Аннотация. Цель данной статьи заключается в выявлении существующих проблем в управлении качеством производства в Узбекистане и предложении инновационных подходов, способствующих повышению эффективности производства и качества конечной продукции. Статья охватывает эффективность и значимость инноваций в управлении качеством, а также методы и приемы изучения, такие как анализ международного опыта и внедрение современных технологий. Проблемы, связанные с ограниченным доступом к финансовым ресурсам и недостаточной квалификацией кадров, также обсуждаются. В статье предлагаются меры по решению этих проблем, включая разработку государственных программ по стимулированию инноваций в производстве.

Ключевые слова: управление качеством; инновации; производство; Узбекистан; экономическое развитие; конкурентоспособность; методы и приемы изучения.

Abstract. The aim of this article is to identify existing problems in production quality management in Uzbekistan and propose innovative approaches to enhance production efficiency and product quality. The article covers the effectiveness and significance of innovations in quality management, as well as methods and approaches of study, such as international experience analysis and modern technology implementation. Problems related to limited access to financial resources and insufficient staff qualification are also discussed. The article suggests measures to address these issues, including the development of state programs to stimulate innovation in production.

Keywords: quality management; innovations; production; Uzbekistan; economic development; competitiveness; study methods and approaches.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi O‘zbekistonda ishlab chiqarish sifatini boshqarishdagi mavjud muammolarni aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligi va yakuniy mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlarni taklif qilishdan iborat. Maqola sifat menejmentidagi innovatsiyalarning samaradorligi va ahamiyatini, shuningdek, xalqaro tajribani tahlil qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi o‘rganish usullari va usullarini qamrab oladi. Moliyaviy resurslardan foydalanishning cheklanganligi va kadrlar malakasining etarli emasligi bilan bog‘liq muammolar ham muhokama qilinmoqda. Maqolada ushbu muammolarni hal qilish bo‘yicha chora-tadbirlar, jumladan, ishlab chiqarishda innovatsiyalarni rag‘batlantirish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqarish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: sifat menejmenti; innovatsiya; ishlab chiqarish; O‘zbekiston; iqtisodiy rivojlanish; raqobatbardoshlik; o‘rganish usullari va usullari.

Введение: В современном мире, где глобализация и конкуренция играют ключевые роли, эффективное управление качеством производства становится важнейшим фактором для обеспечения устойчивого развития экономики. В Республике Узбекистане, как и во

многих других странах, сталкиваются с рядом проблем в области управления качеством, которые требуют системного анализа и эффективных решений.

Роль стратегического планирования в достижении устойчивого развития в Узбекистане выражается через разработку национальных и региональных стратегий развития, которые служат ориентиром для достижения целей устойчивого развития. Национальная стратегия действий на 2017-2021 годы и текущий национальный среднесрочный план играют ключевую роль в реализации Целей устойчивого развития в Узбекистане [6,7]. Правительство стремится обеспечить приоритетность во всех сферах, утверждая резолюции и программы, которые согласовываются с национальными стратегиями и планами [7]

Важным аспектом является также мониторинг достижения целей, который осуществляется через Совет устойчивого развития, включающий представителей различных общественных групп [8]

Актуальность: В современной экономике Республики Узбекистан управление качеством производства играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого экономического развития. Однако, существующие проблемы, такие как ограниченный доступ к инновациям, недостаточная квалификация кадров и финансовые ограничения, замедляют процесс внедрения инноваций и подрывают потенциал развития производства.

Применение инноваций в управлении качеством производства в Республике Узбекистан является ключевым аспектом для современного развития промышленности. В настоящее время, промышленное производство в Узбекистане отстает от международных стандартов качества, и значительная часть продукции предназначена для внутреннего рынка [3].

Для обновления и модернизации промышленности страны необходимо активизировать инновационные процессы, которые способствуют развитию сферы производства [3]

Основные тенденции формирования инновационной экономики в Узбекистане также подчеркивают важность развития инноваций как приоритетного направления экономического развития страны [9,2]

Для улучшения управления качеством выпускаемой продукции и повышения эффективности производства, рекомендуется применять передовые методы и системы управления на производственных предприятиях [1,4,5]

Цель: Цель данной статьи заключается в выявлении существующих проблем в управлении качеством производства в Узбекистане и предложении инновационных подходов, способствующих повышению эффективности производства и качества конечной продукции. Основное внимание уделяется адаптации мировых практик к специфике узбекского производства и выявлению потенциала роста конкурентоспособности страны на мировом рынке через улучшение качества продукции. Перспективы анализа и предложений, выносимых в статье, направлены на разработку стратегии внедрения инновационных подходов в управлении качеством производства в Узбекистане с целью стимулирования экономического роста, укрепления позиций страны на мировой арене и обеспечения высокого качества жизни граждан.

Освещение эффективности и значимости инноваций в управлении качеством производства в Республике Узбекистан с акцентом на их влияние на экономическое развитие, конкурентоспособность отечественных предприятий и улучшение жизни населения.

Статья направлена на исследование роли инноваций в современной экономике Узбекистана и их влияния на управление качеством производства. Применение инноваций в управлении качеством позволяет повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, снизить издержки и поддерживать конкурентоспособность на мировом рынке. Освещение этой темы поможет выявить проблемные аспекты, связанные с инновациями в управлении качеством, а также предложить пути их решения для дальнейшего развития экономики страны.

Методы и приемы изучения: В условиях динамично развивающейся экономики, включая Республику Узбекистан, эффективное управление качеством становится одним из ключевых факторов успешной конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и всей экономики страны. Инновационные подходы в управлении качеством играют особенно важную роль, обеспечивая не только соответствие продукции и услуг международным стандартам, но и способствуя развитию конкурентных преимуществ.

Существует множество методов и приемов изучения инновационных подходов в управлении качеством, которые активно применяются в контексте развивающихся экономик, включая Узбекистан. Одним из таких методов является анализ международного опыта в области управления качеством. Поскольку мировая экономика все более становится взаимосвязанной, изучение успешных практик других стран позволяет выявлять инновационные подходы, которые могут быть адаптированы и внедрены на местном уровне.

Другим важным методом является применение современных технологий в области управления качеством. Внедрение цифровых систем управления качеством, использование аналитических инструментов для мониторинга производственных процессов и сбора обратной связи от потребителей позволяют быстрее выявлять проблемы и находить эффективные решения.

Кроме того, активное вовлечение персонала в процесс управления качеством играет ключевую роль. Обучение сотрудников современным методам и технологиям, стимулирование их участия в процессе улучшения качества продукции и услуг способствует формированию инновационной культуры в организации.

Не менее важным является исследование потребительских предпочтений и ожиданий. Анализ требований рынка позволяет организациям адаптировать свои подходы к управлению качеством таким образом, чтобы они максимально соответствовали потребностям клиентов, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности на рынке.

В целом, изучение инновационных подходов в управлении качеством в Республике Узбекистан представляет собой многоуровневый и многогранный процесс, который требует комбинации теоретических знаний, практических навыков и адаптации международного опыта к местным условиям. Развитие и применение таких методов способствует повышению эффективности бизнес-процессов, улучшению качества продукции и услуг, а также укреплению позиций узбекской экономики на мировой арене.

Перспективы: В статье рассматриваются современные тенденции в области управления качеством производства и применения инноваций в этом процессе. Анализируются успешные практики и опыт других стран, который может быть адаптирован и внедрен в узбекском контексте. Также рассматривается роль государственной поддержки, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений в стимулировании инновационной деятельности. В заключении статьи обсуждаются потенциальные выгоды от успешной реализации инновационных проектов в управлении качеством производства и их вклад в долгосрочное экономическое развитие Республики Узбекистан.

Внедрение инноваций в управлении качеством производства представляет собой неотъемлемый этап в развитии любой страны, в том числе и в Республике Узбекистан. Однако, на пути осуществления инноваций возникают различные проблемы, требующие системного анализа и эффективных решений.

Одной из основных проблем является недостаточное понимание значимости инноваций и их влияния на качество производства. В контексте Узбекистана, это может быть связано с отсутствием достаточной информированности предприятий о последних технологических достижениях и методах управления качеством.

Другой проблемой является ограниченный доступ к финансовым ресурсам для внедрения инноваций. Многие компании сталкиваются с трудностями в получении кредитов или инвестиций на внедрение новых технологий и оборудования.

Также существует проблема недостаточной квалификации кадров, способных эффективно управлять процессом инноваций и обеспечивать высокое качество производства. Недостаточное образование и низкий уровень профессионализма могут стать серьезным препятствием на пути к успешному внедрению инноваций.

Для решения этих проблем необходимо принятие комплекса мер. Важно разработать государственные программы по стимулированию инноваций в производстве, предоставляя льготы и субсидии предприятиям, активно внедряющим новые технологии.

Также необходимо активно развивать систему подготовки кадров в области управления качеством и инноваций. Это может включать в себя создание специализированных курсов и тренингов, а также поддержку исследовательских проектов в университетах и научных центрах.

Большое внимание следует уделить также развитию инфраструктуры поддержки инноваций, включая создание инновационных центров, технопарков и инкубаторов, где предприниматели могли бы получить не только финансовую поддержку, но и консультации по внедрению новых технологий.

Наконец, важно укреплять партнерство между государственными структурами, бизнес-сообществом и академической сферой для создания благоприятной экосистемы инноваций и качественного производства.

Заключение: Для эффективного преодоления данных проблем необходимо принятие системного подхода и комплекса мер. Государственная поддержка в виде программ стимулирования инноваций, финансовых льгот и субсидий сможет обеспечить предприятия необходимыми ресурсами для внедрения современных технологий и методов управления качеством. Важно также активизировать образовательные программы для повышения квалификации кадров и развития инновационной культуры в организациях. Только такой комплексный подход позволит Узбекистану реализовать свой потенциал в

сфере управления качеством производства, обеспечив устойчивое экономическое развитие и конкурентоспособность на мировой арене.

Список использованной литературы

1. Азимова Х.М. «Инновации в управлении на производственных предприятиях и деятельность в корпоративных структурах» //Journal of new century innovations. Volume–31_Issue-3_Iyun_2023 32-33 ст. <http://www.newjournal.org/>
2. Бегалов Б.А., Кан К.А. Перспективы организации статистической деятельности на основе инновационных технологий. Научный электронный журнал «Иктисодиёт ва инновацион технологиялар». Ташкент, 2013. № 6. 2013, с.1–8
3. Карабаева Г. Ш. “Основные аспекты активизации инновационных процессов в промышленности Узбекистана” Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, Том 17, № 5 (113) 42-54 ст. doi: <http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2020-5-42-55>
4. Туйназарова И, Холматов Б.Т. “Загрязнения воздуха рабочих помещений на предприятиях автомобильного транспорта и оздоровление воздушной среды». Экология: Вчера, сегодня, завтра.Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г.478-483 ст.
5. Туйназарова И.А, Холматов Б.Т.. «Охрана атмосферного воздуха от выбросов автозаправочных станций» Экология: Вчера, сегодня, завтра.Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г.478-483 ст. <https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/07/ekologiya-vchera-segodnya-zavtra.pdf#page=478>
6. Узбекистан достижение целей в области устойчивого развития: быстрая комплексная оценка основных национальных документов по планированию политики в области развития г. ташкент, 2022 г.
7. Цели устойчивого развития в Узбекистане веб-сайт страновой команды Организации Объединенных Наций в Узбекистан
8. Чепель С.В. Проблемы мониторинга стратегического планирования: опыт россии и узбекистана. д.э.н., гл.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и сокращения бедности Республики Узбекистан, Ташкент. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-monitoringa-strategicheskogo-planirovaniya-opyt-rossii-i-uzbekistana>
9. Экономика, Статистика и Информатика Основные тенденции формирования и развития инновационной экономики в Республике Узбекистан 25 №5, 2013